

O‘ZBEK LINGVOMAYDONIDA QO‘RQUV KONSEPTI (ABDULLA QAHHOR ASARLARI MISOLIDA)

Mo‘tabarxon Ozodbek qizi Soibjonova

Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

soyibjonovamotabaroy@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Usmonjon Ergashevich Rahimov**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Abdulla Qahhor asarlari vositasida qo‘rquv konsepti va uning turli ko‘rinishlarini nominativ va tavsifiy, leksik va frazeologik vositalar orqali o‘zbek madaniyatiga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishdir.

Kalit so‘zlar: qo‘rquv, konsept, qo‘rquv turlari, lingvistik birliklar, verbalizatsiya, tadqiqot.

ABSTRACT

This article aims to highlight the concept of fear and its various manifestations through the nominative and descriptive, lexical and phraseological means of Uzbek culture through the works of Abdulla Qahhor.

Key words: fear, concept, types of fear, linguistic units, verbalization, research

KIRISH. Qo‘rquv bu hissiy tushuncha. U psixologiya, sotsiologiya va tilshunoslik bilan bog‘liq ko‘p qirrali hodisa (biz umuman olganda konseptlarni shunday xususiyatlarga ega deb hisoblaymiz). Inson his-tuyg‘ulari tizimida qo‘rquvning o‘rnini aniqlab, biz hissiyotni insonning o‘ziga va uning atrofidagi dunyoga munosabatini aks ettiruvchi, mimik, psixosomatik, xulq-atvor o‘zgarishlari bilan tavsiflangan va tilda aks etadigan psixik jarayon sifatida tushunishga amal qilamiz [1,247]. Qo‘rquv hissi har doim ham inson hayotida salbiy rol o‘ynamaydi. Qo‘rquvning birinchi navbatdagi vazifasi uning ijtimoiyligidir. Bu funktsiya mohiyatan insonlar bilan bog‘liqligi (bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatolarning oldini olishga yordam beradi va vaziyatlar qurboni bo‘lish xavfidan himoya qiladi yoki uni kamaytiradi yoinki, bu hissiyotning me‘yordan oshishi insonni psixologik kemiradi, sog‘ligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi) bilan izohlanadi. Qo‘rquv paydo bo‘lishiga ko‘ra tashqi va ichki qo‘rquvlar, normaga ko‘ra - normal va patologik bo‘linadi. Qo‘rquvni ichki va tashqi turlariga ajratishni mutlaqlashtirish to‘g‘ri bo‘lmaydi, zeroki, ikkisi bir biriga uzviy bog‘liq holda kechadi. Qo‘rquv konseptini bir sistema sifatida qabul qilamiz. Shunda sistemadagi tashqi va ichki qo‘rquv elementlarining birlashtiruvchi xususiyati

har ikkisining mental birlik ekanligi, differensial belgi jihatidan esa qay tarzda vujudga kelishi bilan izohlanadi. Ichki qoʻrquvlar ratsional va empirik meʼyordan ogʻish natijasida inson ruhiyatida, ichki ong oqimida kechuvchi konseptdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dahshat uning yuragiga raxna soldi [2, 32].

...atrofida yelib yurgan arvohtar keldi. Uning eti jivillashib ketdi, sochi boshidagi roʻmolini bir qarich koʻtarganday boʻldi [2,32].

Yuqorida qoʻrquv konsepti inson ongiga taʼsiri va buning natijasida insonning ichki olamida paydo boʻlgan emotsional nuqtalarni linivistik birliklar orqali ifodalanganini koʻrishimiz mumkin. Ikkinchi misolda muhit (kontekst misolida qabrston) oʻzi bilan bogʻliq assotsiatsiyalarni inson ongida paydo qilgani va paydo boʻlgan tushunchalar zanjiri qatorida qoʻrquv konseptining yetakchilik mavqeida ekanligi ichki tasavvurning inson tashqi qiyofasida paydo qilgan holati orqali ochib berilgan.

Tashqi taʼsir natijasida paydo boʻluchi qoʻrquv qisqa muddatli ekanligi bilan xarakterli. Aksariyat hollarda tashqi aloqaning ongga taʼsirida keskinlik darajasi yuqori boʻladi va shu sababli salbiy oqibatlarini keltirib chiqarish xavfi mavjud: duduqlik, qaltiroq shular jumlasidandir. Masalan, “Katta temir darvoza tagida choʻzilib yotgan xirsday it boshini koʻtarib irrilladi. – Qoching! - dedi Mirza Bahrom oʻzini Tavhidiyning orqasiga olib [2,24]”. Itni koʻrishi bilan, “ayrim hayvonlar inson joniga tajavvuz qilishga qodir” xukmi va itlar ham tashlanish xususiyatiga egalik mavjud xulosasi orqali ongda avtomatik tarzda it irrillagani (it chiqaradigan tovushning salbiylik ottenkasi mavjud varianti) sabab undan qutulish yoʻli oʻylanib amalga oshiriladi (Qoching! - dedi Mirza Bahrom oʻzini Tavhidiyning orqasiga olib) yoki “Bir vahima qilasizki, “Qoch!” desangiz nima ekan debman [2,24]” misolini olaylik. Bunda qoʻquvni paydo qiluvchi element narsa-predmet ham, voqea-hodisa ham emas, balki xavfdan ogohlantiruvchi vahimaga oʻralgan tovushlar yigʻindisi.

NATIJARLAR. Qoʻrquv konsepti sistemasining elementlari yana xususiyat turlarining oppozitsiyasiga koʻra qoʻrquv davomiyligiga bilan ham farqlanadi: qisqa muddatli (tashqi taʼsir natijasida) va barqaror xarakter xususiyatli (zoʻravonlik nuqtai nazaridan yoki maʼlum bir psixologik taʼsir va taʼsirlar natijasida) turlari mavjud.

...qoʻqqisidan qattiq qoʻrqitdi...[1,186].

Hamroqul qoʻrqdi, tezroq uyiga yetib olgani jadalladi [1,197].

Koʻchaning boshida turishini koʻrsangiz: xuddi choʻchigan tovuqday boshini silkib-silkib atrofqa qaraydi, xavf yoʻqligidan tinchish oʻrniga hayron boʻladi, koʻproq xavotirga tushadi [1,184].

Yuqorida keltirilgan ikki gap qisqa muddatli qoʻrquvga asoslangan boʻlsa, uchinchi gapda davomiyligiga koʻra har ikki turini koʻrishimiz mumkin. Qisqa muddatli: choʻchigan tovuqday boshini silkib-silkib atrofga qaraydi; barqaror xarakter xususiyatli: xavf yoʻqligidan tinchish oʻrniga hayron boʻladi, koʻproq xavotirga tushadi. Quyida yana barqaror xarakter xususiyatli qoʻrquv konsepti tadqiqiga asoslangan misollar :

Dodxoday odam goʻriston deganda tizzasi qaltirasa, birov “Olamga podsho qilaman” degan taqdirda ham bormasa, borolmasa-yu, bu qiz mushtday boshi bilan borib, “Arziydigan narsa boʻlsa, men boraman”, desa! [2,29]. (bu misoldagi barqaror qoʻrquv qilingan ishlar sarhisobi kun kelib berilishi va bunga kun sayin yaqinlashish yuzasidan paydo boʻlgan. Oʻzbek xalqining koʻp foizi Islom dini

Nodirmohbegim yana kaltaklanishidan hayiqmay, Ganjiravonga bir xizmatkorini yubordi [2,35].

Tushunchani ob'ektivlashtirishning leksik vositalarini oʻrganish, birinchidan, tushunchani leksik birliklar tomonidan ob'ektivlashtirilgan psixik birlikning bir turi sifatida tushunishimiz bilan shartlanadi: ogʻzaki va ustki soʻz nominatsiyalari (frazologik birliklar, maqol va maqollar), metaforik gaplar; ikkinchidan, leksik tarkibda ekstralingvistik voqelikning boʻlaklari aniqroq aks etadi, chunki bu soʻz ma'lumotni yaratish, idrok etish, saqlash va uzatishda muhim ahamiyatga ega (Kubryakova 1997).

Kontseptsiya nominatsiyasi usuliga koʻra asosiy va ikkinchi darajali turlari mavjud(LES 2002). Shu munosabat bilan qoʻrquvni ob'ektivlashtiruvchi barcha lingvistik birliklarini quyidagilarga ajratamiz.

1. Nominativ (nomlovchi) birliklar: a) birlamchi birliklar: qoʻrquv konseptini sinonimik qator a'zolari. Masalan, qoʻrqish, qoʻrqitish, choʻchishi, vahima, dahshat va boshqalar; quyidagi gaplarda qoʻrquv konsepti sinonimikligi ijobiy-neytral-salbiy tartibida joylashtirilgan.

Nodirmohbegim yana kaltaklanishidan hayiqmay, Ganjiravonga bir xizmatkorini yubordi [2,35].

Hamroqul qoʻrqdi, tezroq uyiga yetib olgani jadalladi [1,197].

Dahshat uning yuragiga raxna soldi [2, 32].

Hozir goʻriston qanday vahimali ekan...[2,28]

b) ikkilamchi birliklar: turli metaforik birliklar; Masalan, -dek, -day, singari, kabi va boshqalar.

Koʻchaning boshida turishini koʻrsangiz: xuddi choʻchigan tovuqday boshini silkib-silkib atrofga qaraydi, xavf yoʻqligidan tinchish oʻrniga hayron boʻladi, koʻproq xavotirga tushadi [1,184].

...atrofida yelib yurgan arvohtar keldi. Uning eti jivillashib ketdi, sochi boshidagi ro‘molini bir qarich ko‘targanday bo‘ldi [2,32].

Katta temir darvoza tagida cho‘zilib yotgan xirsdai it boshini ko‘tarib irrilladi. – Qoching! - dedi Mirza Bahrom o‘zini Tavhidiyning orqasiga olib [2,24].

2. Tavsifiy birliklari. Bunday birliklar guruhiga turg‘un birikmalar , jumladan , qo‘rquv tajribasini va bu konsept ro‘yobi xatti-harakatlarini tavsiflovchi frazeologizmlar (qo‘rquvdan dumini qisib) singari qo‘rquv konseptini ifodalovchi semantik vositalar kiradi. Qahhor asarlarida ulardan quyidagilarni koprish mumkin:

Dahshat uning yuragiga raxna soldi [2, 32].

Unsin boyagi gapni duoday tez-tez qaytarib, qo‘rquvni o‘ziga yo‘latmayotgan bo‘lsa ham, ko‘ngliga “O‘likning qornimikan”, degan gaplar keldi-yu, yuragi orziqib ketdi... [2,33].

...kafanligini sandiqqa solib qo‘ygan kishi o‘lishdan ham ko‘ra go‘ristonda yotishini o‘ylaganida tiligacha sovuq ter chiqaradi [2,28].

Hamroql qo‘rqdi, tezroq uyiga yetib olgani jadalladi [1,197].

Ko‘chaning boshida turishini ko‘rsangiz: xuddi cho‘chigan tovuqday boshini silkib-silkib atrofga qaraydi, xavf yo‘qligidan tinchish o‘rniga hayron bo‘ladi, ko‘proq xavotirga tushadi [1,184].

...atrofida yelib yurgan arvohtar keldi. Uning eti jivillashib ketdi, sochi boshidagi ro‘molini bir qarich ko‘targanday bo‘ldi [2,32].

Dodxoday odam go‘riston deganda tizzasi qaltirasa, birov “Olamga podsho qilaman” degan taqdirda ham bormasa, borolmasa-yu, bu qiz mushtday boshi bilan borib, “Arziydigan narsa bo‘lsa, men boraman”, desa! [2,29].

Ich , jigarim , qo‘rqqansan... Go‘ristonda qo‘rqqanga go‘ristonning tuprog‘i davo bo‘ladi [2,35].

MUHOKAMA. Qo‘rquvning haqiqiy (ta‘sirlar natijasida ruh va ongda paydo bo‘luvchi), haqiqiy emas (ongda u yoki bu vaziyatning to‘qilgan, ong taqdim etgan ko‘rinishlari) , patologik (ruhiy jihatdan qattiq ta‘sir o‘tkazuvchi, davomiylik kasb etuvchi psixologik va tibbiy davolanishni taqozo etuvchi), ijtimoiy (shaxslar bilan kommunikatsiyaga kirisha olmaslik) va jismoniy (jismoniy jihatdan salbiy ta‘sir o‘tkazuvchi zo‘ravonlik, kaltaklash kabi harakatlar natijasi o‘laroq paydo bo‘luvchi) turlari mavjud.

XULOSA. Psixologik tadqiqotlarda qo‘rquv va boshqa his-tuyg‘ular o‘rtasidagi bog‘lanishlar tahlili hissiyotlarning konfliktli belgisiga asoslanadi. Biz ham qo‘rquv konseptini o‘rganish mobaynida tajovuzkorlik, og‘riq, qiziqish, jasorat, hasad, vahima kabi konseptlar bilan bog‘liqligini ko‘rdik. Mazkur maqola qo‘rquvning boshqa his-

tuyg'ular bilan bog'lanishlarini verbalizatsiya qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish bilan birga o'rganilayotgan tushunchaning qo'shimcha mazmunli tomonlarini ochib berdi va uning ichki semantik tuzilishini batafsilroq ko'rsatishga imkon berdi degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anor. [Matn]. A. Qahhor. : - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi 2018. – 240 b.
2. Adabiyot muallimi. [Matn]: hikoyalar/ Abdulla Qahhor. – T. : “Ziyo nashr” nashriyoti, 2019. – 128b.
3. [TAGMA'NO VA PRESUPPOZITSIYA HODISASINING PRAGMATIK TADQIQI \(Abdulla Qahhor asarlari misolida\)](#)
NRQ To'xtasinova, MTOQ Soibjonova - Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022
4. Mo'tabarxon Ozodbek qizi Soibjonova. (2022). THE CONCEPT OF SHAME IN THE WORKS OF ABDULLAH WRATH (BASED ON ABDULLAH QAHHOR'S STORY "THE WOMAN WHO DIDN'T EAT RAISINS"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6635466>
5. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=8015471403307842537&btnI=1&hl=ru>